

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.33.01:332:338.24 : 334 : 657.1

МАМЧУР В. А.
СТУДІНСЬКА Г.Я.

Кластер як інноваційна форма співробітництва в аграрній сфері України

Об'єктом дослідження є аграрний кластер, як інноваційна форма співробітництва, що забезпечує підвищення ефективності розвитку аграрної сфери України.

Предметом дослідження є функціональні зв'язки між суб'єктами господарювання в аграрному кластері, як в інноваційній формі співробітництва.

Метою дослідження є аналіз функціональних зв'язків між суб'єктами господарювання в аграрному кластері, як в інноваційній формі співробітництва.

Наукова новизна полягає у деталізації завдань та функціональних зв'язків між господарюючими суб'єктами аграрного кластера, як інноваційної форми співробітництва в аграрній сфері.

Практична цінність отриманих результатів дослідження полягає у можливості їх використання профільними державними установами для формування (організації) аграрних кластерів в Україні.

Висновки. Обґрунтовано, що аграрні кластери, як різновид економічного кластеру, довели свою ефективність функціонування у різних куточках планети. Аграрний кластер визначено, як інноваційна форма організації стратегічного міжгалузевого співробітництва аграріїв з іншими суб'єктами господарювання на певній території під егідою науки, що забезпечує підвищення ефективності розвитку та конкурентоспроможності аграрної сфери в цілому. Наголошено, що принциповою відмінністю аграрного кластеру від інших організаційних форм співробітництва є його функціонування під стратегічним управлінням наукового центру. Підкреслено, що спеціалізація аграрного кластеру визначається, виходячи з потенціалу регіону, національних пріоритетів та наукового обґрунтування спільної стратегії розвитку суб'єктів господарювання певної території.

Ключові слова: аграрний кластер, аграрна сфера, аграрне виробництво, сільські території, форма співробітництва, конкурентоспроможність.

МАМЧУР В. А.
STUDINSKA G. Ya.

Cluster as an innovative form of cooperation in the agricultural sphere of Ukraine

The object of the study is the agrarian cluster, as an innovative form of cooperation that ensures

the improvement of the efficiency of the development of the agrarian sphere of Ukraine.

The subject of the study is functional relations between business entities in an agrarian cluster, as an innovative form of cooperation.

The purpose of the study is to analyze the functional relationships between economic entities in the agricultural cluster as an innovative form of cooperation.

The scientific novelty consists in the detailing of the tasks and functional connections between the economic entities of the agrarian cluster, as an innovative form of cooperation in the agrarian sphere.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of their use by specialized state institutions for the formation (organization) of agricultural clusters in Ukraine.

Conclusions. It is substantiated that agrarian clusters, as a type of economic cluster, have proven their effectiveness in functioning in different parts of the planet. An agrarian cluster is defined as an innovative form of strategic inter–sectoral cooperation of agrarians with other economic entities in a certain territory under the auspices of science, which ensures an increase in the development efficiency and competitiveness of the agrarian sphere as a whole. It is emphasized that the fundamental difference of the agricultural cluster from other organizational forms of cooperation is its functioning under the strategic management of the scientific center. It is underlined that the specialization of the agrarian cluster is determined based on the potential of the region, national priorities, and the scientific justification of the common strategy for the development of economic entities of a certain territory.

Key words: agrarian cluster, agrarian sphere, agrarian production, rural areas, form of cooperation, competitiveness.

Постановка проблеми. Звичайна статистична процедура, яка має на меті розбиття вибірки окремих об'єктів на підмножини, що не перетинаються, набула широкого використання в економіці. Кластеризація є досить близькою за змістом до класифікації, яка також передбачає групування за певною ознакою. Алгоритм побудови кластеру або класифікації обирається відповідно до мети, кількості елементів та їх ознак, за якими вони можуть бути згруповані, масштабу, тобто варіацій алгоритму може бути декілька, а його вибір – суб'єктивний. Складність кластеризація полягає у відсутності одного чіткого критерію, що спричиняє невідомість кількості кластерів, а також в існуванні декількох методів кластерного аналізу.

Кластеризація в економіці передбачає інтеграцію галузевих зусиль в певному географічному просторі, по–іншому, концентрація (об'єднання) споріднених сфер бізнесу у певному регіоні, яка забезпечує підвищення конкурентоспроможності кожного об'єкта в кластері та національної економіки в цілому. Економічна кластеризація прискорює економічний розвиток суб'єктів господарювання кластеру завдяки посиленню науково–виробничих зв'язків, використанню переваг суспільного розподілу праці, залученню всього потенціалу регіону. Зокрема, Майкл Портер розглядає кластери як складні системи

зв'язків між суб'єктами господарювання, що посилюють ефективність підприємницької діяльності через підвищення конкурентоспроможності як окремих суб'єктів господарювання, так і регіонів, національної економіки в цілому [1, с. 44].

Традиційно економічна кластеризація почала застосовуватися в промисловості, що, вірогідно, пов'язано із природною логікою науково–технічного прогресу. Це питання залишаємо відкритим для наукової дискусії. Технічні та технологічні інновації виникають на вимогу (потребу, очікування) виробництва засобів виробництва. Розповсюдження інновації забезпечує зростання продуктивності праці в промисловості, що надає поштовх для подальшого поширення кластеризації в інші сфери господарювання, зокрема в аграрне виробництво.

Синергія кластера виникає завдяки довготривалому використанню партнерських можливостей його гравців через поєднання кооперації та конкуренції. Концепція коопетиції в аграрній сфері розглянута у [2].

Аграрна сфера України існує в умовах гострої полікризи, яка потребує негайного вирішення [3]. Інноваційна двовекторна модель розвитку аграрної сфери, що запропонована, як таке рішення, та яка передбачає використання системи інновацій – технічних, технологічних, організаційних, інституційних, маркетингових, має

забезпечити підвищення продуктивності праці в аграрному виробництві та якості аграрної продукції, обґрунтована у [4].

Об'єктом дослідження є аграрний кластер, як інноваційна форма співробітництва, що забезпечує підвищення ефективності розвитку аграрної сфери України.

Предметом дослідження є функціональні зв'язки між суб'єктами господарювання в аграрному кластері, як в інноваційній формі співробітництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Складність самого об'єкту дослідження формує багатогалузевий науковий інтерес серед практиків та дослідників до кластеризації. Велика увага науковцями приділяється теоретичним питанням кластеризації: визначенню основних понять, дослідженню змісту кластеризації, її принципів, перевагам та недолікам, статистичним методам здійснення, нормативно–правовому регулюванню тощо. Зокрема, Носов О.Ю, та Черниченко Т.В. дослідили напрями розвитку нормативно–правового поля кластеризації та сформулювали рекомендації щодо їх забезпечення. Науковці визнали нерозвиненість законодавчо–правового поля кластеризації та негативний вплив законодавчого чинника на неї, а також визначили кластери як особливі види об'єднань взаємозалежних підприємств, наукових установ, громадських організацій тощо, діяльність яких спрямована на отримання синергетичного ефекту, підвищення конкурентоспроможності як продукції, так і регіону загалом [5, с.21]. Таке визначення є досить поширеним, змістовним та визнаним в науковому середовищі, оскільки описує форму комунікацій, склад учасників, мету їх співпраці та джерело економічного ефекту від інтеграції. Корисними є і їх практичні рекомендації щодо розвитку нормативно–правового поля кластеризації, з врахуванням існуючого світового досвіду.

Петруха С.В та Петруха Н.М. досліджують розвиток нормативно–стимулюючого механізму реалізації сучасних економічних інтересів аграрно–будівельних кластерів, в агропромисловому будівництві в сільській місцевості. Аналіз галузевого аспекту дослідження аграрно–будівельної кластеризації в сільській місцевості дозволили авторам сформулювати висновки щодо низької ефективності та фрагментарності впливу держави на діяльність аграрно–будівельних кластерів, що функціонують у сільській місцевості.

Дослідники звернули увагу на проблеми у виробничо–збутових процесах в аграрно–будівельних кластерах, серед яких виділили відсутність практичного досвіду, недостатність науково–методичного забезпечення, домінування політичних кон'юнктурних інтересів у інфраструктурному забезпеченні села [6, с.43]. Висновки авторів корелюють із змістом інноваційної моделі ефективного розвитку аграрної сфери, яка передбачає необхідність стрімкого розвитку інфраструктури сільської території для покращення умов проживання населення. Науковці справедливо зауважують, що редевелопмент сільських територій має здійснюватися за участю аграрних будівельних кластерів за підтримкою фінансово–економічних, архітектурно–планувальних та екологічних організацій та суб'єктів господарювання [6, с.50]. Серед недоліків автори визначають: низьку ефективність с/г виробництва; недосконалість механізмів кредитної підтримки галузі; недостатнє стимулювання інвестицій в АПК; критичний знос основних виробничих фондів; загострення соціальних проблем у сільській місцевості; відсутність програм підтримки промислового будівництва на селі та забезпечення сільського населення індивідуальним житлом [6, с.54]. Подолання перелічених недоліків є метою двовекторної моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України [4].

Важливий аспект кластеризації – необхідність формування обліково–аналітичного забезпечення системи управління кластером розглядає Гик В. Аналізуючи теоретичне підґрунтя кластерного підходу, автор формулює логічний висновок, що кластерний підхід в економіці є синтезом кількох напрямків, включаючи локальну індустріальну спеціалізацію, просторову економічну агломерацію та регіональний розвиток, а також положення стратегічного менеджменту [7, с.67]. Дослідник вважає, що в умовах кластерної економіки інформаційна місія бухгалтерського обліку змінюється і стає взаємозалежною з глобалізаційними тенденціями, визначаючи необхідність формування структурованої інформації, здатної надати реальну допомогу в ухваленні стратегічних і оперативних економічних рішень [там же, с. 68].

Найбільш цінними для нашого дослідження є роботи науковців, що присвячені теорії та практиці аграрних кластерів. Серед таких робота Вергунова В.А., в якій науковець не тільки висвітлив методо–

логічні принципи, концептуальні засади та основні результати наукових досліджень з питань інноваційного розвитку та трансферу технологій у мережі науково-дослідних установ регіонального рівня Національної академії аграрних наук України, а й навів приклади успішних пілотних високотехнологічних бізнес-кластерів, що доводить необхідність подальшої інтеграції науки та практики [8, с.72].

Вельми корисний приклад становлення та розвитку аграрних кластерів у світі розглянуто у роботі Xiaobo Zhang. Автор дослідив та порівняв результати розвитку трьох кластерів Китаю (1), Єгипту (1), Тунісу (1). Для дослідження науковцем були обрані китайський potato-кластер округу Андін провінції Ганьсу, єгипетський кластер з виробництва органічних лікарських та ароматичних рослин та туніський кластер фініків. Порівняння етапів розвитку кластерів та аналіз їх проблем допомогли автору зробити висновок щодо відсутності універсальної стратегії їх розвитку та необхідності залучення в процес аграрної кластеризації підприємців, громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування, які мають кращі можливості для визначення місцевих рішень та проблем [9, с. 318–324]. Цей досвід регіональної аграрної кластеризації буде цілком доречним для застосування в Україні, де аграрне виробництво представлено широкою номенклатурою сільськогосподарських культур та достатньо диференційованою лінійкою птахівництва та тваринництва.

Колектив узбецьких дослідників розглядає аграрний кластер, як організаційно-правову форму інноваційної діяльності з реалізації експортноорієнтованої продукції на певній території на основі зовнішньоекономічних договорів відповідної організаційно-правової форми. Державно-приватне партнерство в сільському господарстві, на їх думку, має поєднувати науку, освіту, управління, забезпечує доступ до всіх земельних, трудових, фінансових інформаційних та інноваційних ресурсів у технічній, технологічній, організаційній сферах [10, с. 6]. Цей висновок ще раз доводить необхідність існування загальної координації, правового та фінансового забезпечення аграрних кластерів з боку держави.

Поряд з поширеною думкою про чи не єдиний шлях ефективного розвитку національного господарства через економічні кластери, справедливим буде згадати і опозиційну думку. Зокрема, Гріднев М.А., аналізуючи окремі приклади

втілення кластерних ініціатив в Україні в період 1998–2008, приходять до невтішного висновку: «Видаючи бажане за дійсне, деякі дослідники наголошують на результатах діяльності кластерних утворень на фоні більшості підприємств вітчизняної економіки замість висвітлювати ці результати порівняно з аналогічними в розвинених країнах (а вони переважно посередні)» [11, с. 590]. Разом з тим, виходячи з огляду агломераційної карти, автор констатує, що в Україні кластерний потенціал існує у сільському господарстві, виробництві продуктів харчування та тютюну, металу, нафти, газу, транспортних послуг та логістиці [11, с. 592]. Саме остання думка автора є цінною в контексті нашого дослідження. Для впровадження та розвитку аграрних кластерів в Україні існує величезний потенціал, реалізація якого може забезпечити ефективний розвиток аграрної сфери України в цілому.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Огляд літературних джерел відносно створення та функціонування кластерів, в тому числі аграрних кластерів, можна продовжувати досить довго, що доводить актуальність та своєчасність обраної теми дослідження. Разом з тим, невирішеною частиною залишається аналіз функціональних зв'язків між суб'єктами господарювання в аграрних кластерах як інноваційній формі їх співробітництва в контексті сучасної моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України в цілому.

Метою дослідження є аналіз функціональних зв'язків між суб'єктами господарювання в аграрному кластері, як інноваційній формі співробітництва.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:

На підставі аналізу існуючих підходів до визначення поняття «кластер» сформулювати авторське визначення для поняття «аграрний кластер»;

Візуалізувати систему зв'язків між суб'єктами господарювання в межах умовного аграрного кластеру та в контексті інноваційної моделі розвитку аграрної сфери окремого регіону;

Обґрунтувати функціональне призначення кожного суб'єкта господарювання аграрного кластеру та деталізувати зв'язки між ними.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна кластеризація, як інструмент суттєвого підвищення ефективності та конкурентоспроможності регіону, набуває популярності у світі та охоплює всі континенти та галузі. Еконо-

мічна кластеризація передбачає інтеграцію міжгалузевих зусиль різних суб'єктів господарювання, що пов'язані спільною стратегією розвитку. Важливим центром, що має поєднати потенціал цих суб'єктів, має стати наука, як генератор та ініціатор ідей. Принциповим є, що саме наука є центром кожного кластеру, це відрізняє економічний кластер від інших регіональних форм співробітництва. Галузева спеціалізація економічного кластеру є досить відносною, оскільки його організаційна архітектура може об'єднувати декілька галузей (аграрно-будівельні, промислово-аграрні, аграрно-туристичні тощо). Спеціалізація економічного кластеру може визначатися за галуззю (ями), що домінує (ють) у ньому. Все перелічене дозволяє сформулювати авторське визначення аграрного кластеру, як інноваційної форми організації стратегічного міжгалузевого співробітництва аграріїв з іншими суб'єктами господарювання на певній території під егідою науки, що забезпечує підвищення ефективного розвитку та конкурентоспроможності аграрної сфери в цілому. Візуалізуємо наведене визначення на рис. 1.

Щільне співробітництво різних суб'єктів господарювання економічного кластеру під егідою наукового центру та в контексті спільної стратегії розвитку є джерелом синергії, що помножує кінцеві результати його функціонування. Держава відіграє також важливу роль у економічній кластеризації, в її компетенції знаходиться нормативне регулювання, національна координація розвитку та фінансування кластерів. Аграрний кластер є одним з різновидів економічного кластеру.

Організаційна архітектура управління інноваційною моделлю розвитку аграрної сфери України розглянуто в контексті концепції коопетиції у [2, с. 23]. Повертаючись до запропонованої архітектури управління, розшифруємо зв'язки між складовими моделі, що цілком відповідає за змістом та функціоналом кластеру, як інноваційній формі співробітництва в аграрній сфері, що представлено на рис. 2.

Організаційна архітектура аграрного кластеру, що представлено на рис. 2, демонструє: 1) перелік суб'єктів господарювання, що мають специфічні функції та задачі, але пов'язані між собою одною стратегією розвитку аграрної сфери в межах певного регіону; 2) існування багатовекторних зв'язків між визначеними суб'єктами господарювання, що формують їх функціонал зобов'язань в цьому кластері. Розглянемо кожну складову аграрного кластера та його функціональні зв'язки.

1. Регіональний технопарк – територіальний науково-інноваційний центр, який об'єднує повний цикл впровадження інноваційної діяльності від генерації нової ідей до виробництва наукоємної продукції; комплекс, що спирається на сучасну інженерну, науково-виробничу, інформаційну і соціальну інфраструктуру.

Стратегічним центром технопарку має стати провідний профільний університет або науково-дослідна регіональна наукова установа, що здійснює моніторинг регіональних потреб, аналізує потенціал, розробляє стратегію розвитку та надає консультативну допомогу. В контурі регіонального технопарку мають працювати дослід-

Рисунок 1. Змістова схема поняття «Аграрний кластер»

Джерело: запропоновано автором

Рисунок 2. Схема співробітництва в аграрному кластері

Джерело: запропоновано автором

ницькі лабораторії, насінневі станції, моніторингові групи.

Адміністративна та фінансова допомога надається місцевою владою. Фінансовим джерелом функціонування регіонального технопарку також мають стати гроші об'єднаної територіальної громади, державні та міжнародні гранти на розвиток сенситивних галузей та післявоєнного відновлення господарства, а в подальшому – відрахування від суб'єктів господарювання регіону.

Кордони кластеру можуть бути визначені регіоном, транскордонним співробітництвом, міжрегіональними виробничими спільними інтересами.

2. Освітній хаб – це центр надання освітніх послуг аграріям з метою освоєння нової техніки, підняття профільної кваліфікації відповідно до сучасних знань технологій виробництва, роз'яснення вимог європейських стандартів щодо аграрного виробництва та продукції, консультації щодо отримання державних та міжнародних грантів. Зокрема, послуги аграріям освітньої дорадчої системи AKIS. Консультативна підтримка місцевого населення щодо користування сучас-

ними технічними та технологічними інноваціями в частині Digital послуг, тепло, енерго- та водозбереження, поводження з відходами.

Освітні послуги можуть надаватися дітям та дорослому населенню, безкоштовно (при умові існування фінансової підтримки з боку місцевої влади, приватного бізнесу, громади або грантів), або за символічну плату.

3. Технічний хаб – регіональний центр забезпечення технічними засобами виробництва аграріїв всіх форм: фермерів, об'єднань, холдингів тощо з наступною сервісною підтримкою.

Це суб'єкт господарювання, що здійснює посередницьку комерційну функцію у поставці сучасної сільськогосподарської техніки з можливістю передачі її у користування на сприятливих умовах – лізинг, іпотека, товарне кредитування тощо.

Формування технічного хабу можливе за підтримки державного фінансування, міжнародних грантів, прямих іноземних інвестицій.

Прикладом такого хабу може стати компанія по продажу аграрних дронів та наданню послуг щодо їх використання для обробки сільськогосподар-

ських культур (полів, садків, плантацій). Технічний хаб буде джерелом аналітичної інформації для наукового центру, що в технологічному технопарку, та навчальної інформації для освітнього хабу.

4. Венчурний фонд / венчурні компанії – центр підприємницької діяльності, що фінансує інноваційні (ризиковані) виробництва, забезпечуючи їм не тільки регіональну, а й міжнародну конкурентну спроможність. Як альтернатива венчурному фонду, може бути створений аграрний фінансовий центр, банк, використана фінансова інновація crowdfunding від ОТГ для будівництва (реконструкції, переформатування) переробного промислового підприємства, що забезпечить суттєве збільшення вартісного ланцюга та ВВП країни. Таку організаційну структуру визначаємо як фінансовий центр регіонального розвитку.

Основною задачею венчурного фонду є забезпечення залучення потрібного обсягу інвестицій для реалізації стратегії розвитку аграрного кластеру. Грошові кошти фонду мають стати основним джерелом реалізації інноваційної форми співробітництва кластеру. Серед додаткових джерел – державна підтримка, гранти.

5. Центр регіонального розвитку виробництва – суб'єкт господарювання, що спеціалізується на будівництві сукупності переробних підприємств для максимальної переробки місцевої первинної сировини (молока, м'яса, зернових, льону). Про аграрно–будівельну кластеризацію в сільській місцевості йдеться у [6].

Особлива увага на підприємстві має приділятися органічній продукції (екологічній), що має суттєво більшу додану вартість та може бути конкурентоспроможна на європейському та світовому ринку харчових продуктів, товарів легкої промисловості, фармацевтичної продукції тощо.

Регіональний технопарк досліджує потенціал території та надає рекомендації щодо стратегії розвитку, технічні парки мають забезпечити сучасним обладнанням переробне підприємство та його подальшу сервісну підтримку, а освітній хаб – забезпечити наукову, консультативну та освітню підтримку.

6. Центр туристичної інфраструктури – регіональний центр створення та просування інфраструктури розвитку туризму в сільській місцевості. Адміністративно може підпорядковуватися регіональному технопарку та обов'язково – спільній стратегії розвитку території. У функціональні ком-

петенції центру туристичної інфраструктури входить розробка загального бачення стратегії туризму, створення туристичних об'єктів (музеїв, місць відпочинку та праці тощо) та менеджмент їх розвитком. Туристична інфраструктура має відповідати формі сільського туризму (зелений, виробничий, культурно–історичний тощо).

В компетенції центру знаходиться також просування території.

7. Центр диверсифікації інфраструктури – адміністративне управління розбудови регіональної інфраструктури: мережі Інтернету та Digital послуг, доріг, освітлення, водопровід, а також туристичної інфраструктури в частині будівельних робіт. При невеликих розмірах аграрного кластеру функції центру диверсифікації інфраструктури можуть бути передані центру регіонального розвитку виробництва.

8. Креативний центр створення та просування системи брендів – агентство, що відповідно до загальної стратегії розвитку регіону створює субстратегію брендування просування території, суб'єктів господарювання та продукції місцевого виробництва. В компетенції цього центру – створення системи брендів регіону, управління їх розвитком та просуванням. Центр синхронізує діяльність з брендування у двох векторах – розвиток ефективного аграрного виробництва (корпоративні бренди та бренди товарів та послуг), що суттєво збільшує вартісні ланцюжки та обсяг регіонального ВВП; та розвиток власне території (територіальний бренд), що сприяє залученню туристів, кваліфікованих працівників та інвестицій в регіон для подальшого розвитку. При невеликих розмірах аграрного кластеру функції креативного центру може бути об'єднані з функціями центру туристичної інфраструктури.

Висновки

Економічна кластеризація набула у світовій економіці широкого застосування у різних галузевих напрямках завдяки ефективності її результатів. Аграрні кластери, як різновид економічного кластеру, також довели свою ефективність у різних куточках планети. Аграрний кластер – це інноваційна форма організації стратегічного міжгалузевого співробітництва аграріїв з іншими суб'єктами господарювання на певній території під егідою науки, що забезпечує підвищення ефективного розвитку та конкурентоспроможності аграрної сфери

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

в цілому. Принциповою відмінністю аграрного кластеру від інших організаційних форм співробітництва є його функціонування під керівництвом наукового центру. Спеціалізація аграрного кластеру визначається, виходячи з потенціалу регіону, національних пріоритетів та наукового обґрунтування спільної стратегії розвитку суб'єктів господарювання певної території.

Список використаних джерел:

1. Porter, M. E. On Competition. Updated and Expanded Ed. Boston: Harvard Business School Publishing, 2008. – 485 p.
2. Студінська Г.Я. Концепція коопетиції у розвитку аграрної сфери в умовах стійкого розвитку економіки / Г.Я. Студінська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць Вип. 11 (270) – К. : ДНДІІМЕ, 2023. – С.18–26
3. Студінська Г.Я. Полікриза аграрної сфери України / Г.Я. Студінська // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць Вип. 1 (272) – К. : ДНДІІМЕ, 2024. – С. 70–78
4. Мамчур В.А. Інноваційний розвиток аграрної сфери в умовах сталої економіки / Мамчур В.А., Студінська Г.Я. // Економіка та суспільство, 2023. – № 56. URL: <http://surl.li/nywwb>
5. Носов О.Ю., Черниченко Т.В. Нормативно–правове регулювання кластеризації в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2019. – Вип. 1(11). – С.21–29. DOI:10.31339/2313–8114–2019–1(11)– 21
6. Petrukha S., Petrukha N. State regulation of agrarian–construction clusters under conditions of demencia of rural development // Veda a perspektivy. – 2021. – № 5 (5). – P. 42–57
7. Гик В. Реалізація концепції кластерної економіки в системі бухгалтерського обліку // Галицький економічний вісник. – 2021. – No 5 (72). – С. 64–70. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05
8. Вергунов В.А. Наукові основи інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні // Вісник аграрної науки, 2019. – № 5 (794). – С. 69–76. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905–09>
9. XiaoboZhang. Cluster–Based Agricultural Development: A Comparison Between China and Africa: chapter 23, 2022. – 317–328 DOI:10.1007/978–981–19–5542–6_23
10. Ibragimov G.A., Janibekov F.B., Nazarova M.S. The role of agricultural clusters in increasing the efficiency of agriculture // Agricultural sciences, 2020. – № 14 (66). – С. 6–9
11. Гріднев М.А. Характерні риси кластероутворення в регіонах України // Економіка та суспільство, 2018. – Вип. № 14. – С. 588–597

References:

1. Porter, M. E. On Competition. Updated and Expanded Ed. Boston: Harvard Business School Publishing, 2008. – 485 p.
2. Studins'ka G. Kontseptsiya koopetytsiyi u rozvytku ahrarnoyi sfery v umovakh stiykoho rozvytku ekonomiky [The concept of coopetition in the development of the agrarian sphere in the conditions of sustainable economic development] / G.YA. Studins'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini : Zbirnyk naukovykh prats'. Vyp. 11 (270) – K. : DNDIIME, 2023. – P.18–26
3. Studins'ka G. Polikryza ahrarnoyi sfery Ukrainy [Polycrisis of the agrarian sphere of Ukraine] / G.YA. Studins'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini : Zbirnyk naukovykh prats'. Vyp. 1 (272) – K. : DNDIIME, 2024. – P. 70–78
4. Mamchur V. Innovatsiyyny rozvytok ahrarnoyi sfery v umovakh staloyi ekonomiky [Innovative development of the agrarian sphere in the conditions of a sustainable economy] / Mamchur V., Studinska G. // Ekonomika ta suspilstvo, 2023. – № 56. URL: <http://surl.li/nywwb>
5. Nosov O.YU., Chernychenko T.V. Normatyvno–pravove rehulyuvannya klasteryzatsiyi v Ukraini [Normative and legal regulation of clustering in Ukraine] // Naukovyy visnyk Mukachiv's'koho derzhavnogo universytetu. – 2019. – Vyp. 1(11). – S.21–29. DOI:10.31339/2313–8114–2019–1(11)– 21
6. Petrukha S., Petrukha N. State regulation of agrarian–construction clusters under conditions of demencia of rural development // Ve da a perspektivy. – 2021. – № 5 (5). – P. 42–57
7. Hyk V. Realizatsiya kontseptsiyi klasternoyi ekonomiky v systemi bukhhaltens'koho obliku [Implementation of the concept of cluster economy in the accounting system] // Halyts'kyi ekonomichnyy visnyk. – 2021. – No 5 (72). – P. 64–70. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05
8. Verhunov V.A. Naukovi osnovy innovatsiyynoho rozvytku ahrarnoyi nauky na rehional'nomu rivni [Scientific bases of innovative development of agrarian science at the regional level] // Visnyk ahrarnoyi nauky, 2019. – № 5 (794). – P. 69–76. <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201905–09>
9. Xiaobo Zhang. Cluster–Based Agricultural Development: A Comparison Between China and Africa: chapter 23, 2022. – 317–328 DOI:10.1007/978–981–19–5542–6_23

10. Ibragimov G.A., Janibekov F.B., Nazarova M.S. The role of agricultural clusters in increasing the efficiency of agriculture // *Agricultural sciences*, 2020. – № 14 (66). – С. 6–9

11. Hridnyev M.A. Kharakterni rysy klasteroutvorennya v rehionakh Ukrainy [Characteristic features of cluster formation in the regions of Ukraine] // *Ekonomika ta suspil'stvo*, 2018. – Vyp. № 14. – P. 588–597

Дані про авторів

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: studinska.galina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4713-4957>

Мамчур Володимир Анатолійович,

д. е. н., с. д., ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: mamchur111@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0003-1300-3633>

Data about the authors

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Volodymyr Mamchur,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: mamchur111@ukr.net

УДК 336.77

КРАСНОЖОН С. В.
ПІДДУБНИЙ В. А.
СЕРЕДІЮК В. Д.

Оптимізація інструментів фондового ринку для підвищення інвестиційної діяльності

Предмет дослідження – проблеми та шляхи оптимізації інструментів фондового ринку з метою підвищення інвестиційної активності.

Мета статті – проаналізувати поточні проблеми інструментів фондового ринку та визначити можливості їх оптимізації для стимулювання інвестиційної активності, економічного зростання та залучення компаній та інвесторів.

Методологія проведення роботи – проведення огляду наукової літератури та документів, що стосуються фондового ринку, інвестиційної діяльності та аналіз конкретних випадків успішної оптимізації фондових ринків у різних країнах з метою визначення кращих практик.

Результати роботи – виявлено поточні проблеми та можливості розвитку інструментів фондового ринку для стимулювання інвестицій та підтримки економічного зростання. Проаналізовано різні підходи та стратегії оптимізації.

Висновки – оптимізація інструментів фондового ринку є важливою складовою для стимулювання інвестиційної діяльності та забезпечення стабільності фінансової системи. Розвиток інноваційних рішень та підтримка інвесторів та компаній можуть сприяти зростанню інвестиційного потенціалу фондового ринку.

Ключові слова: оптимізація, інструменти, фондовий ринок, інвестиції, штучний інтелект.

KRASNOZHON S. V.
PIDDUBNIY V. A.
SEREDIUK V. D.

Optimization stock market instruments to enhance investment activity

The subject of the study – issues and strategies to optimizing stock market instruments to increase investment activity.

Purpose of the article – to analyze current problems of stock market instruments and identify opportunities for their optimization to stimulate investment activity, economic growth, and attract companies and investors.